

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ ПОСЛЕ COVID-19

Мамаджанова Турсуной Тохир кизи

ЦРПОМР Минздрава РУз.

Махмудалиев Самандар Сирожиддин угли

Ташкентский Государственный

Стоматологический Институт студент.

Наряду с регулярно описываемыми в литературе, и наблюдаемыми в повседневной клинической практике, неврологическими осложнениями острого периода ковида, такими как инсульт, менингоэнцефалит, синдром Гийена-Барре и другими, в последнее время большое внимание также уделяется неврологическим проявлениям отдаленного периода заболевания. Появился термин «долгий ковид», которым обозначают неврологические и другие симптомы, сохраняющиеся в реабилитационном периоде перенесенного ковида. Клиника «долгого ковида» включает массу соматических и неврологических признаков, среди которых на передний план выдвигаются инсомния, цефалгия, депрессия, утомляемость, астения, снижение памяти. Всё это сочетается с остаточными симптомами перенесенного ковида в виде аносмии, миалгии, субфебрилитета и др. Патогенез и механизм развития «долгого ковида» недостаточно изучены. Следует заметить, что постковидный симптомокомплекс полностью укладывается в клинику «синдрома хронической усталости» (СХУ), который был описан доктором Полем Чейни (США) ещё 1980 году. Он включает в себя:

- отсутствие ощущения отдыха после полноценного ночного сна;
- часто повторяющиеся головные боли без видимых на это причин;
- повышенная сонливость в дневное время суток;
- невозможность быстро заснуть даже после напряженного физического труда;
- немотивированная раздражительность;
- плохое настроение, депрессия, поводов для которых нет;
- частые инфекционные заболевания;
- аллергические реакции;
- снижение памяти и способности концентрироваться;
- фарингит
- воспалённые лимфатические узлы на шее и в подмышечной области;
- необъяснимая мышечная боль

Учитывая это вполне можно применить термин СХУ для обозначения постковидного синдрома. По нашему мнению в генезе этого синдрома ведущую роль играет нарушение пластичности мозга – основы познавательных процессов и гибкости мозга. Механизмы пластичности мозга во многом связаны с холинэргической медиацией. Поэтому в комплексной терапии постковидного СХУ целесообразна холинэргическая терапия.

Препарат ипидакрин (медиаторн) является антихолинэстеразным средством, но в отличие от прозерина обладает способностью замедлять калиевые и натриевые каналы, в связи с чем обладает рядом свойств по нормализации когнитивной сферы и противоболевым действием.

Нами накоплен опыт лечения постковидного СХУ с применением медиаторна (более 100 больных). По субъективным отчётам самих больных на фоне 30-дневного лечения

отмечалось улучшение памяти, сна, регрессировали головные боли, повышалась умственная и физическая активность, прибавка сил. 30 больных протестировано с помощью теста MMSE. В среднем отмечено улучшение когнитивных функций на 11,8%, что достоверно ($P \leq 0,05$) лучше, по сравнению с исходными показателями. Данное исследование продолжается.